

MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING BOLALAR ADABIYOTINI O’QITISHDAGI O’RNI

Bekimmetova Nargiza Allayarovna

Xorazm viloyati Urganch shahar

5-son o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bolalar adabiyotida multimedia vositalaridan foydalanib zamonaviy o’qitish texnologiyasini joriy qilish bo’yicha ko’rsatmalarga to’xtalib o’tilgan.

Kalit so’zlar: multimedia vositalari, bolalar adabiyoti, texnikaviy ijod erkinligi, ta’limda axborot texnologiyasi, pedagogik.

Barcha yo‘nalishlarda kuzatilayotgan islohotchilik jarayoni metodika, pedagogika sohalarida yangilanish yasash uchun poydevor bo‘ldi. Endi metodikaning mohiyat teranlashuvi va tarbiya jarayoniga ham daxldorlik kasb etishi har jihatdan muhim tushunchaga aylandi. Yangi metodlar halqasida ham ta’lim jarayonining tub mazmunini ochib berishda, ham tarbiya jarayonida

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

o‘quvchi tafakkuriga, xulq-atvoriga ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi metodlar kamligi va ularga bo‘lgan talabning yuqoridagi ko‘rsatkichga teskari proporsional holatda ortib borayotgani hech kimga sir emas. An’ana, izlanish va yangilikni o‘zida jamlangan zamonaviy axborot texnologiyalarining barcha turlari bugun o‘qituvchi va o‘quvchi uchun yordamchi vosita bo‘lishga yaroqlimi, degan savol har kungidan ham dolzarbroq. “Bugungi kunda mamlakatimiz ijtimoiy-ma’naviy hayotining barcha sohalarini axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin”. “Va shuni alohida ta’kidlash kerakki, bolalar va yoshlarga maxsus fanlar, mamlakatimiz va jahon sivilizatsiyasi tarixini, xorijiy tillarni va zamonaviy kompyuter dasturlarini chuqur o‘rgatish muammolariga hali sifatli va to‘liq holda yechim topilgani yo‘q. Yana bir muammoni hal etish o‘ta muhim hisoblanadi: Bu – pedagoglar va professor-o‘qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta’lim olish va ma’naviy-ma’rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonlariga faol ko‘mak beradigan muhitni yaratish zarur”. Ushbu muhitni yaratishdagi texnikaviy ijod erkinligi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasi bilan ham tasdiqlab qo‘yilgan: “Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g‘amxo‘rlik qiladi”.

Bolalar adabiyoti kichik asar namunalari shaklida maktabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilari va maktab o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan darslik va kitoblarda uchrabgina qolmay, balki ma’nan va ruhan ulg‘aygan, kamol topgan nigohlar tomonidan o‘rganilishi uchun yuqori sinf, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarning o‘quvchilari uchun nashr qilingan darslikmajmualarga ham kiritilgan. Xususan, akademik litseylarning III kurs o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan nashrda Abdulla Avloniyning “Birinch muallim” hamda “Ikkinchi muallim” nomli kitoblaridan o‘rin olgan “To‘g‘rilik”, “Yolg‘on do‘st”, “Xurus ila bo‘ri”, “Janjalchilik zarari” kabi hikoyalari bolalar uchun atalgan asarlardir. Yuqorida nomi keltirilgan ikki asar muallif tomonidan aynan bolalar uchun o‘quv kitobi shaklida yozilgani barchaga ma’lum. Bundan tashqari, ushbu darslik-majmuadan joy olgan Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Maktab gulistoni” kabi darsliklar muallifining asarlari ham bolalarga atalgan edi. Ushbu darslikda Mahmudxo‘ja Behbudiyning ta’lim-tarbiyaga oid “Kitob ul-atfol” (Bolalar uchun yozuv kitobi, 1908) hamda Abdurauf Fitratning “O‘quv” hamda “Ona tili” darsliklari mavjudligi haqidagi ma’lumotlarga duch kelamiz. Ushbu darslikda mustaqil mutolaa qilish uchun o‘zbek she’riyatidan namunalar safida ham bolalar adabiyotiga oid bo‘lgan Halima Ahmedovaning “O‘g‘limga darsliklar” turkumidan bir necha she’rlar beriladi. Ham moziy, ham zamonaviy adabiyotda bolalarga atalgan asarlar mavjudligini birgina ushbu darslikning o‘zi ham tasdiqlab turibdi. Oliy o‘quv yurtlarida ham bugungi kunda filologiya, o‘zbek tili va adabiyoti ta’lim

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

yoʻnalishi talabalari uchun “Bolalar adabiyoti” fanidan maʼruza va seminar mashgʻulotlari yoʻlga qoʻyilgan.

Bularning barchasi bugungi kunda jahonning koʻplab mamlakatlarida fojiga aylanib borayotgan bolalar adabiyotining rivoji, ushbu fan yuzasidan ilmiy izlanishlarning koʻpayishiga qaratilgan chora-tadbirlardir. “Taʼlim oʻquvchilarga nazariy bilimlarni berish asosida ularning bilish qobiliyatlarini oʻstirish, ularda amaliy koʻnikma va malakalar, shuningdek, dunyoqarashni shakllantirishga yoʻnaltirilgan jarayondir. Dars – bevosita oʻqituvchi rahbarligida muayyan oʻquvchilar guruhi bilan olib boriladigan taʼlim jarayonining asosiy shakli. Taʼlim jarayoni – oʻqituvchi va oʻquvchilar oʻrtasida tashkil etiluvchi hamda ilmiy bilimlarni oʻzlashtirishga yoʻnaltirilgan pedagogik jarayon.” Bolalar adabiyotini oʻqitish jarayoni ham taʼlim jarayoni, dars va pedagogik jarayonning ajralmas qismi ekan, ularga xos boʻlgan xususiyatlar va vazifalar muayyan oʻxshashlikka ega boʻlishi tabiiy. Bolalar adabiyotini oʻqitishda, umuman olganda, taʼlim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish qobiliyatiga ega mutaxassislarning ahamiyati haqida “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da ham belgilab qoʻyilgan. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida” gi Qonunining qoidalariga muvofiq, milliy tajribaning tahlili va taʼlim tizimidagi, jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan hamda yuksak umuminsoniy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va

ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo‘ljalni to‘g‘ri ola bilish mahoratiga ega bo‘lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodni shakllantirishga yo‘naltirilganidir”. Bolalar adabiyotini o‘qitishda ham bolalarga qiziqarli tarzda nazariy bilim berish barobarida ularni hayotga tadbiiq etishga o‘rgatish, ularda tahlil ko‘nikmalarini shakllantirishda ana shunday kadrlarga talab yuqori. Zamonaviy axborot texnologiyalari, yangi pedagogik texnologiyalardan dars mobaynida unumli foydalanish dars samarali bo‘lishiga o‘z hissasini qo‘shadi. “Zamonaviy axborot texnologiyalarining qatoriga: kompyuter, skaner, videoko‘z, videokamera, LCD proektor, interaktiv elektron doska, faks, modem, telefon, elektron pochta, multimedia vositalari, Internet va Intranet tarmoqlari, mobil aloqa tizimlari, ma’lumotlar omborini boshqarish tizimlari, sun’iy intellekt tizimlarini kiritish mumkin”. Zamonaviy axborot texnologiyalarining dars jihozlari sifatida dars ishlanmalaridan joy olishi ham ularning darsni tashkil etishda va jarayonning borishida qanchalar muhim ekanligini isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Muhammedova S., Abdullayeva M., Yuldasheva Sh., Eshmatova Y., O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan nashrga ruxsat berilgan.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan kengaytirilgan majlisdagi ma‘ruzasi// “Xalq so‘zi” gazetasi, 2017-yil 16-yanvar.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 1992. 4.
Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor. – Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006.